

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL
Grupo de Estudo Rurais: Agricultura e Ruralidades
DOI: 10.5281/zenodo.16571038

CURSO

INTRODUÇÃO A ANÁLISE QUANTITATIVA DE DADOS TEXTUAIS: UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARE ALCESTE E IRAMUTEQ

Ministrantes:

Vanessa Aparecida Moreira de Barros
Doutoranda em Extensão Rural

Marco Aurélio Oliveira Santos
Doutorando em Extensão Rural

Coordenadora:

Profª. Ana Louise de Carvalho Fiúza

JUNHO, 2017
VIÇOSA, MG

APRESENTAÇÃO

A análise de dados textuais ou estatística textual é a metodologia que visa descobrir a informação essencial de um texto. Esta metodologia, em forte crescimento, encontra aplicações em todas as áreas onde se lida com sequências de textos. Para a realização desta análise temos dois *softwares*: o Alceste com a licença privada e o Iramuteq com a licença livre. O fundamento dos dois *softwares* é baseado nos princípios da análise de conteúdo (BARDIN, 2012). Para tanto, o pesquisador precisa ter uma noção básica desta técnica para interpretar e analisar os resultados.

A análise quantitativa de dados textuais não deixa de considerar a qualidade do fenômeno estudado, e ainda fornece critérios provenientes do próprio material para a consideração do mesmo como indicador de fenômeno de interesse científico. Uma análise quantitativa de textos transcritos ou escritos tem como base as leis de distribuição dos seus respectivos vocabulários (CAMARGO, 2005).

2 ALCESTE

O ALCESTE[©] é um software de Análise de Dados Textuais que surgiu no CNRS (Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica) com o apoio da ANVAR (Agência Nacional Francesa de Valorização à Pesquisa). Ele foi adaptado para o MACINTOSH e PC pela empresa IMAGE, empresa especializada em matemática aplicada e desenvolvimento de software científico.

O software ALCESTE permite realizar de maneira automática a análise de entrevistas, perguntas abertas de pesquisas socioeconômicas, compilações de textos diversos (obras literárias, artigos de revistas, ensaios), etc.

O objetivo é quantificar um texto para extrair as estruturas mais significativas. As pesquisas mostraram (J.P. BENZECRI, M. REINERT) que essas estruturas estão estreitamente relacionadas com a distribuição de palavras em um texto e que essa distribuição raramente é aleatória. Descrever, classificar, assimilar, resumir automaticamente um texto, este é o atual propósito do software ALCESTE[©]

2.1 MÉTODO UTILIZADO

A Classificação Hierárquica Descendente é o método utilizado pelo ALCESTE[©]. Este método se dá por sucessivas divisões do texto e utilizados por outros programas estatísticos, como o Iramuteq, como método de Reinert (1990). Este identifica as oposições mais evidentes entre as palavras do texto e, em seguida, extrai as classes de enunciados representativos. Ele tem a vantagem de não exigir um conhecimento anterior sobre o texto a ser analisado (ALCESTE, 2012). O Alceste foi introduzido no Brasil em 1998 por Veloz, Nascimento-Schulze e Camargo (1998). O programa faz uma análise lexicográfica do material textual, oferece contexto (classes lexicais) que são caracterizados pelo seu vocábulo e pelos segmentos de texto que compartilham este vocábulo (IMAGE, 1998)

2.2 FUNÇÕES

a) Análise do Vocabulário: este é o primeiro passo do processamento durante o qual são realizadas:

- a enumeração de palavras;
- a contagem de raízes do vocabulário após a redução;

- a criação de dicionários.

b) Análise padrão (análise de Reinert): a análise padrão é uma análise "modelo" do software ALCESTE[®] bastante relevante. Esta análise possui duas classificações (dupla classificação), para evitar qualquer influência devido à divisão do texto e garantir a consistência. Depois de analisar o vocabulário e realizar a divisão do texto, o ALCESTE[®] entra na fase de classificação para identificar as oposições mais importantes entre as palavras e extrair as classes de enunciados. Essa análise oferece para cada classe os seguintes resultados principais: palavras e frases mais significativas (cálculo de chi-quadrado medindo a importância das ligações); segmentos repetidos; e correspondências das palavras mais características.

c) Análise de Classificação Cruzada

Esta análise consiste em cruzar o texto com variáveis descritivas. Pode ser uma variável nomeada de "capítulo" no caso de um livro ou uma variável "idade", "sexo", "profissão" para uma série de entrevistas.

2.3 CARACTERÍSTICAS

O software ALCESTE[®] processa todos os tipos de textos obtidos com a ajuda de um processador de texto, de um scanner, ou por reconhecimento de voz. Ele opera em ambiente Windows 98, Win NT4 e Power-Macintosh. ALCESTE[®] possui um módulo de consulta que permite visualizar e imprimir os resultados mais importantes. Seu relatório simplificado resume a parte mais importante da análise e fornece uma excelente ajuda à interpretação. Um módulo gráfico de Análise Fatorial de Correspondências (AFC), em 2D e 3D com animação, permite visualizar e interpretar os principais resultados. Sua representação gráfica na forma de setores reforça a compreensão dos resultados estatísticos. Os concordanciadores coloridos do ALCESTE tornam sua utilização ainda mais agradável. A gestão automatizada de dicionários (inglês, francês, espanhol, português, italiano) atende às necessidades de qualquer usuário de um software de Análise de Dados Textuais. Esses dicionários são fornecidos e permanecem abertos a qualquer personalização (ALCESTE, 2012).

2.4 ÁREA DE APLICAÇÃO

O ALCESTE[©] pode ser aplicado em Linguística, Análise do Discurso, Processamento de Pesquisas, Consultoria em Marketing, Publicidade, Jornalismo, História, Sociologia, Psicologia, Direito, Medicina, Pesquisa Documental, Análise de Imprensa, etc.

2.4.1 Exemplos de Processamentos Realizados

a) Pesquisas Qualitativas: análise de entrevistas, de perguntas abertas, de artigos de revistas, de debates televisivos durante as eleições presidenciais, etc.

b) Em Sociopsicologia: análise de conteúdos de entrevistas semi-estruturadas, histórias de crianças, sonhos, relatos de pesadelos, etc.

c) Em Ciências: Análise de documentos técnicos, registros, relatórios, diagnósticos médicos, resolução de problemas e mensagens do sistema em informática, etc.

d) Em Letras: análise e síntese de livros, poemas, peças de teatro, textos filosóficos, etc.

e) Textos Multilíngues: análise de textos em francês, inglês, catalão, espanhol, gascão, italiano, português, alemão, russo, etc.

2.5 CONCEITOS BÁSICOS

Nascimento & Meandro (2006) detalharam os principais conceitos que devem ser compreendidos para a utilização do *software* Alceste e que compõem informações a serem utilizadas no detalhamento nos procedimentos metodológicos dos trabalhos. Os conceitos serão apresentados a seguir.

Corpus: conjunto de texto que será analisado, por exemplo, o conjunto de reportagens, entrevistas, resumos, etc.

UCI: Unidade de Contexto Inicial - Unidade a partir da qual o programa efetuará a fragmentação inicial. Pode ser um capítulo de livro, uma matéria jornalística, uma resposta de entrevista. Nos exemplos utilizados no presente texto trata-se de uma letra de música.

UCE: Unidade de Contexto Elementar - Definida segundo critérios de tamanho do texto (número de palavras analisadas) e pontuação. “É a partir do pertencimento das palavras de um texto a uma UCE, que o programa Alceste vai estabelecer as matrizes a partir das quais será efetuado o trabalho de classificação” (REINERT, 1998, p. 17).

Classe: pode ser definida como um agrupamento constituído por várias UCE de vocabulário homogêneo.

Lematização: operação de substituição de certas palavras por uma forma reduzida, que permite ao programa considerar equivalentes palavras com radical comum, que significam aproximadamente a mesma coisa, mas que diferem quanto ao gênero, ao número ou ao fato de serem substantivos, adjetivos ou advérbios. Por exemplo: AMOR, AMORES, AMOROSOS, são substituídas no texto pela forma AMOR+.

AFC: Análise Fatorial de Correspondência. Cruzamento entre o vocabulário (considerando a frequência de incidência de palavras) e as classes, gerando uma representação gráfica em plano cartesiano, na qual são vistas as oposições entre classes ou formas.

Dendrograma: representação diagramática ramificada da inter-relação de um grupo de itens que participam de alguns fatores comuns.

2.5 Preparação do texto (corpus) para a análise

Antes de iniciar a análise deve-se ter clareza dos objetivos e das perguntas a que se pretende responder com a ajuda do programa, porque a partir delas é que o *corpus* do texto deve ser organizado, antes de sofrer o processamento (POMBO-DE-BARROS, 2011). A criação do *corpus* é composta por duas partes, a criação da linha de comando (linha com as variáveis atributo ou linha entrelaçada) e o tratamento do texto. A linha de comando segue um padrão, o que muda são as variáveis analisadas, que variam de estudo para estudo (CAMARGO, 2005; SARAIVA et al., 2011).

2.5.1 Elaboração da linha de comando

De acordo com Camargo (2005), as variáveis na linha de comando devem ser nomeadas com valor mínimo de carácter (entre três e sete letras) e com número mínimo de duas variáveis e máximo de sete. Vamos tomar como exemplo a análise de resumos de dissertações e teses sobre a previdência social rural no Brasil. Para a elaboração da linha de comando seguimos a estrutura de organização dos asteriscos, espaços, variáveis e valores. A Figura 1 mostra a estrutura da linha de comando, as variáveis atributo, escolhidas de acordo com o objetivo da pesquisa e as setas indicando os espaços que devem ser colocados entre uma variável e outra. Cabe ao pesquisador fazer uma legenda que vai sendo construída com a organização das UCIs.

LEGENDA

- => *rs_01 = resumo 1, posteriormente *rs_02 = resumo e segue até o último que é *rs_73 = resumo
- => *an_01 = ano 1 (1991), *an_02 = ano 2 (1995) e continua até *na_19= ano 19 (2016)
- => *pg_01 = programa de pós-graduação 1 (Educação), *pg_02 = programa de pós-graduação 2 (serviço social) e continua até *pg_31= programa de pós-graduação 19 (administração)
- => *nt_01 = nível da titulação 1 (mestrado acadêmico), *nt_02 = nível da titulação 2 (mestrado profissionalizante) e *nt_03 = nível da titulação 3 (doutorado acadêmico)

Figura 1- Esquema de elaboração da linha de comando

Fonte: Elaboração dos autores de acordo com Carmargo (2005)

Após a elaboração da linha de comando colocamos uma antes de cada UCI com as informações referentes a cada uma. A atenção é na mudança dos valores de cada variável, a cada resumo muda a numeração, que vai variar com relação ao ano, programa de pós-graduação e nível de titulação. A citação do corpus do exemplo sobre a previdência explica.

**** *rs_01 *an_01 *pg_01 *nt_01

A presente dissertacao tem como objetivo apreender a educacao e o saber produzidos reproduzidos pelos trabalhadores nas lutas por assistencia previdencia e politica_agricola, primeiro capitulo compreende os antecedentes das lutas isto e as transformacoes na agropecuaria os determinantes imediatos do surgimento do sindicato o desenvolvimento da acao_sindical trabalho e saber e acao_sindical e educacao. O segundo abarca o processo de organizacao da luta por assistencia e previdencia a estrategia de mobilizacao dos trabalhadores para o abaixoassinado e assembleia a insercao dos mesmos na luta a nivel estadual a sua contribuicao a elaboracao do Projeto de Assistencia e Previdencia Rural. O terceiro diz respeito a Politica_Agricola e abrange a participacao dos trabalhadores na derrubada do confisco da soja no boicote do leite na suspensao da comercializacao de todos os produtos agricolas e na elaboracao do pvespp e a conclusao oferece caracteristicas do saber e educacao produzidos nas lutas sentidos limites e alternativas ao avanco da pratica sindical.

**** *rs_02 *an_03 *pg_03 *nt_01

O presente trabalho versa sobre a natureza juridica da contribuicao_social previdenciaria do produtor_rural que desenvolve suas atividades em regime de economia_familiar nos termos previstos pelo artigo_195 paragrafo 80 da CF_de_1988. A dissertacao esta dividida em tres grandes capitulos no primeiro estuda as contribuicoes sociais a partir dos principios constitucionais, onde possibilitam uma visao panoramica do sistema tributario brasileiro o capitulo segundo e dedicado ao regime juridico das contribuicoes sociais onde estudase o fenomeno parafiscalidade o conceito de contribuicao_social e a terceira e ultima parte e dedicada integralmente a contribuicao de seguridade_social.

**** *rs_03 *an_04 *pg_03 *nt_01

Objeto do presente trabalho e primeiro a natureza juridica da contribuicao_social previdenciaria do empregador_rural pessoa fisica que e equiparado pela legislacao previdenciaria ao contribuinte individual e ou ao trabalhador autonomo segundo a funcao dessas contribuicoes na sua aposentadoria e terceiro a legalidade dessas contribuicoes. A natureza juridica das contribuicoes_sociais da previdencia constitui ponto controvertido para a doutrina e a legalidade da exigencia das contribuicoes, ponto controvertido na vida do empregador eis que poucos possuem conhecimento das exigencias feitas pela previdencia para a concessao da aposentadoria.

O referido exemplo contou com 73 resumos antecidos pela linha de comando com as informações específicas de cada um. Podemos observar que parte dos resumos apresentados já estão com o texto tratado conforme as orientações que serão apresentadas a seguir.

2.5.2 Tratamento do texto

Para a inserir o texto no software Alceste para iniciar as análises é necessário limpar o texto e depois salva-lo no modo .txt. De acordo com Camargo (2005) e Souza et al., (2009) só devem permanecer no texto vírgula, ponto e underline que é utilizado para ligar palavras compostas, os demais passos serão detalhados nos tópicos a seguir.

- ⇒ Colocar as UCIs (entrevistas, resumos, reportagens, músicas, etc) em um único arquivo de word;
- ⇒ Para um bom funcionamento, o ALCESTE deve analisar corpus com um tamanho em torno de 1000 linhas (em torno de 20 páginas);
- ⇒ Colocar underline para separar os nomes composto que forem importantes para a análise. Exemplo: minas_gerais, capital_social, previdencia_rural;
- ⇒ Deixar uma média de uma vírgula por linha e o ponto a cada 7 a 10 linhas. O ponto é utilizado para demarcar uma determinada temática;
- ⇒ Retirar todo tipo de pontuação, deixar apenas ponto e vírgula. Sugerimos utilizar a opção substituir do word para trocar palavras com acentos para as sem acentos, outros pontos por espaço, o caractere ç por c, etc.
- ⇒ Os números presentes nas UCIs que forem necessários para a análise devem ser transcritos. Por exemplo: Lei 8.212 = lei_oito_mil_duzentos_e_doze, 1991 = mil_novecentos_e_noventa_e_um;
- ⇒ O texto pode ter siglas, mas devem estar em minúsculo e padronizar a utilização de apenas as siglas. Por exemplo: pronaf, funrural, sus, etc.
- ⇒ Retirar gírias e corrigir palavras que estejam escritas com a grafia errada;
- ⇒ O texto de cada UCI não deve ser organizado na forma de parágrafo. É um texto único, precedido por uma linha de comando e não pode ter espaço entre texto e linha de comando e nem de uma UCI para a outra.

Com as linhas de comando devidamente colocadas, antes de cada UCI e com o texto tratado, o arquivo deve ser nomeado com um número restrito de caracteres, optamos por nomeá-lo de *prev* que significa previdência, tema que trata de uma determinada revisão com resumos de dissertações e teses para serem analisados. Este arquivo deve ser salvo dentro de uma pasta de mesmo nome, assim as análises que o programa realizar já vão ser encaminhadas para ela, conforme exemplificado na Figura 2.

Figura 2 – Print da nomeação do arquivo de texto

Fonte: Os autores

A etapa posterior é salvar o documento word no formato de .txt selecionando as opções marcadas na Figura 3. Esta opção é marcada na janela que aparece quando selecionamos “salvar como” e a opção “texto sem formatação”.

Figura 2 – Print da opção de salvar o arquivo em .txt

Fonte: Os autores

2.6 Inserção do corpus no software Alceste

Texto tratado, com as linhas de comando e salvo no formato .txt pode ser inserido no Alceste para a análise. Para o programa executar a análise é necessário estar conectado na internet, com o pendrive de ativação plugado no computador. As Figuras 4, 5 e 6 mostram o passo-a-passo da inserção do corpus no programa. Na Figura 6, após a entrada do texto no software clicamos em analisar, quando o corpus está com algum problema, na linha de comando ou espaço entre linhas e o programa é apontado o erro e mostra a linha onde é necessária a correção (Figura 7).

Figura 4 – *Print* da interface do Alceste

Fonte: Os autores

Figura 5 – *Print* da interface do Alceste

Fonte: Os autores

Figura 6 – *Print* da interface do Alceste

Fonte: Os autores

Figura 7 – *Print* da interface do Alceste

Fonte: Os autores

Com o *corpus* inseridos e no caso de erro, com as correções realizadas, clica-se em analisar e o software Alceste realiza as análises em quatro etapas, que se alteram da cor preta a cor amarela à medida que as análises vão sendo realizadas.

Figura 8 – *Print* da interface do Alceste

Fonte: Os autores

2.7 Etapas de Análise

Os autores, como Camargo (2005), Nascimento & Meandro (2006) e o Manual do Alceste (2012) apresentam as quatro etapas que o software Alceste realiza e que compõe o método. Na primeira refere-se a uma “leitura” do texto e aos cálculos dos dicionários. O programa gera inicialmente a listagem em ordem alfabética de todo o vocabulário do corpus. Dessa lista deriva uma segunda, composta pelas formas reduzidas e palavras representadas por essas formas reduzidas, ou seja, um dicionário de formas reduzidas. Uma outra lista é produzida com as formas reduzidas mais frequentes. Adjetivo, substantivo, pronomes, artigos são algumas das chaves categoriais utilizadas pelo programa nessa etapa para a primeira classificação do vocabulário.

Deve-se observar que o programa possui dicionários acoplados (inclusive de português), o que permite identificar diferentes conjugações verbais, bem como diferenciar palavras com função puramente sintática (pronomes, artigos, advérbios) daquelas com “conteúdo” (verbos, substantivos, adjetivos). Tal procedimento é relevante, pois é com essa segunda classe de palavras, sobretudo, que o programa vai trabalhar. Por exemplo: palavra adultos, contagem 8 e radical adulto+.

Na etapa terceira etapa são selecionadas as formas reduzidas com frequência maior ou igual a 04. Nessa etapa, também, é que são definidas as UCE, o que se dá, como já foi visto, segundo o critério de tamanho do texto ou de pontuação (por exemplo, ponto final = fim de uma UCE). Nessa etapa o Alceste realiza o cálculo de três cruzamentos (Classificação Hierárquica Descendente - CHD): a) Todas as UCE x todas as formas reduzidas; b) UC tamanho 1 x formas reduzidas selecionadas; c) UC tamanho 2 x formas reduzidas selecionadas. É formada uma matriz para cada um desses cruzamentos, na qual os valores 0 e 1 indicam, respectivamente, ausência ou presença de determinada palavra em uma UCE ou UC. A lógica do uso de dois tamanhos de UC é esclarecida adiante. O conjunto total de unidades contextuais na matriz de indicadores inicial (unidades contextuais por palavras) constitui a primeira classe.

O objetivo do próximo passo é conseguir uma divisão dessa classe em duas, que separem, da maneira mais nítida possível, as classes resultantes, de tal modo que as duas classes contenham diferentes vocabulários e, no caso ideal, não contenham nenhuma palavra sobreposta. O procedimento é continuamente efetuado até que não resulte em novas classes. Na análise standard, os tamanhos diferenciados de UC são definidos pelo programa (podendo também ser alterados pelo pesquisador, assim como vários outros parâmetros do Alceste) e se referem ao encadeamento de UCE sucessivas até que o

número de palavras selecionadas seja maior ou igual ao valor estipulado. O objetivo de cálculos com dois valores de UC é avaliar se o tamanho do texto a ser considerado pode interferir na formação das classes.

Na etapa C os valores obtidos nas duas últimas CHD são comparados, e apenas a parte “estável” dos resultados é considerada na determinação dos perfis de classe, definidos pelo Q² de associação das formas reduzidas às suas respectivas classes. Relacionada a essa etapa está a Análise Fatorial de Correspondência que efetua o cruzamento entre as formas reduzidas com frequência maior do que 08 e as classes formadas.

Figura 8 – Dendrograma da Classificação Hierárquica Descendente

Fonte: Relatório do software Alceste

Nesta etapa são organizadas as UCEs que são utilizadas para complementar a discussão dos resultados apresentados em cada classe. A seguir temos duas UCEs da

Classe 1 do Dendrograma da análise dos resumos das dissertações e teses sobre a previdência social rural

uce nº 92 Phi = 0,08 (uci nº 13 : *rs_13 *an_08 *pg_3 *nt_01)
 como **resultado concluiu** que ha a **necessidade** premente de-que-se modifique a **legislacao**, **classificando o trabalhador_rural** que **nao** verte **contribuicoes** para a **previdencia_social** como empregado **ou trabalhador** avulso aos **beneficios** por incapacidade **seja dado** o mesmo **tratamento** dispensado pela lei_dez_mil_seissentos_sessen<

uce nº 188 Phi = 0,06 (uci nº 24 : *rs_24 *an_10 *pg_10 *nt_03)
 por **fim** o **capitulo** cinco **discute** a **instituicao** do **regime** de/ **segurados** especiais a partir da **definicao CF_de_1988**, encerra o **trabalho** tecendo/ consideracoes sobre o processo social de **constituicao** da **previdencia_social_rural** e o/ significado de **seu** desenho inovador.

Na Figuras 9 temos a porcentagens de UCEs em cada Classe e o número de palavras analisadas em cada uma delas.

Figura 10 – Porcentagens de UCEs e palavras em cada classe.

Fonte: relatório detalhado do software Alceste.

Figura 11 – Análise Fatorial de Correspondência

Fonte: relatório detalhado do software Alceste.

A etapa D destina-se aos cálculos complementares e nela são formadas as listas de formas reduzidas associadas a contextos, que correspondem às classes anteriormente formadas e possibilitam a identificação das UCE características de cada uma das classes. São identificados ainda os segmentos repetidos, isto é, os trechos de frases mais recorrentes em cada classe. Por fim, realiza-se a Classificação Hierárquica Ascendente que consiste no cruzamento entre as UCE das classes e as formas reduzidas características da mesma classe.

Figura 12 – Análise Fatorial de Correspondência

Fonte: relatório detalhado do software Alceste.

Conforme destacado na etapa D, nos cálculos finais, elabora-se um relatório de detalhado onde podemos buscar informações para acrescentar no artigo ou outros trabalhos. Na Figura 13 mostra a opção para salvar o relatório detalhado que é gerado em PDF

Figura 13 – Interface do software Alceste para salvar o relatório

Fonte: relatório detalhado do software Alceste.

2. 8 Discussão dos resultados

Nascimento & Meandro (2006) destacam que para os resultados de algumas das operações, informações complementares: Segundo Reinert (2001, p. 34), as classes obtidas [na análise] podem ser interpretadas de três pontos de vista: a) Como conteúdo, ou seja, observando-se a lista de palavras ou a lista de UCE que lhes são específicas; b) Como ‘funcionamento’, porque, por suas oposições, exprimem um certo dinamismo do percurso discursivo; c) Como representação, pois essas classes formam [um] sistema e refletem uma certa estabilização do ‘funcionamento’ do autor. Como um exemplo prático, temos um exemplo de como descrever os resultados da análise padrão para iniciar a discussão dos resultados.

2.8.1 Exemplo da discussão dos resultados

No processamento da análise-padrão do *software* Alceste, o *corpus* foi constituído de X UCIs, num total de Y ocorrências, sendo K palavras diferentes, com média de N ocorrências por palavra. Para a análise que se surgiu, foram consideradas as palavras com frequência igual ou superior à média e com $X^2 \geq 3,84$. Após a redução dos vocábulos às suas raízes, foram encontradas B palavras reduzidas e analisáveis e X UCEs. A Classificação Hierárquica Descendente (CHD) reteve X% do total das UCEs do *corpus*, organizado em cinco classes (Figura 1).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALCESTE: Analyse de données textuelles. Toulouse: Manuel d'utilisateur. 2012
- BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70/ LDA, 2011.
- CAMARGO, B. V. ALCESTE: um programa informático de análise quantitativa de dados textuais. In: MOREIRA, Antônia Silva Pardes (Org.). **Perspectivas teórico-metodológicas em representações sociais**. João Pessoa: UFPB/ Universitária, 2005. p. 511-39.
- NASCIMENTO, A. R. A; MENANDRO, P. R. M. Análise lexical e análise de conteúdo: uma proposta de utilização conjugada. **Estudos e Pesquisas em Psicologia** (UERJ), Rio de Janeiro, RJ, v. 6, n. 2, p. 72-88, 2006.
- POMBO-DE-BARROS, C. F. Análise textual com o Programa ALCEST: uma aplicação em pesquisa de representações sociais no campo da política. In MATTOS, R. A.; BAPTISTA, T. W. F. **Caminhos para análise das políticas de saúde**, 2011. p. 275-278.
- REINERT, M. Alceste, une méthodologie d'analyse des données textuelles et une application: Aurelia de Gerard de Nerval. *Bulletin de Methodologie Sociologique*, v.26, p.24-54, 1990.
- REINERT, M. Alceste. Version 4.0 – Windows (Manual). Toulouse: Societé IMAGE, 1998.
- REINERT, M. Alceste, une méthode statistique et sémiotique d'analyse de discours; Application aux « Rêveries du promeneur solitaire ». *La Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale*, v. 05(39), p. 32-36, 2001.
- Vala
- SARAIVA, E. R. A; Coutinho, M. P. L., & Miranda, R. S. O emprego do software Alceste e o desvendar do mundo lexical em pesquisa documental. In M. P. L. Coutinho & E. R. A. Saraiva (Org), *Métodos de pesquisa em psicologia social: perspectivas qualitativas e quantitativas* (pp. 67-94). João Pessoa: Ed. Universitária. 2011
- SOUZA, E. S. ET AL. **Guia de utilização do software Alceste**: uma ferramenta de análise lexical aplicada á interpretação de discurso de atores na agricultura. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2009.37p.
- VELOZ, M. C. T., Nascimento-Schulze, C., & Camargo, B. V. Representações sociais do envelhecimento. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 12(2), 479-501. 1999.

 IRaMuTeQ

Introdução

Este tutorial visa apresentar de forma objetivo as funcionalidades do software IRAMUTEQ. Seu intuito é descrever os procedimentos práticos visando facilitar o aprendizado dos usuários. Este material está dividido em três partes. Na primeira parte há uma rápida apresentação do programa. Na segunda seção compreende as etapas de download e instalação do Iramuteq e do programa R. na terceira parte apresenta-se as funcionalidades do Iramuteq.

1. O Iramuteq

O Iramuteq é um programa livre. Desenvolvido por Pierre Ratinaud e licenciado pela GNU GPL (2). Trata-se de um software gratuito que permite fazer análises estatísticas de material verbal transcrito e tabelas de caracteres. O programa trabalha em interface com o software R para fazer realizar as análises multivariadas de textos e questionários (RATINAUD; MARCHAND, 2012).

O software reproduz o método de classificação hierárquica de Reinert. Esse método contabiliza as palavras pela frequência de co-ocorrência tendo como base as classes gramaticais carregadas de significados cognitivos passíveis de exames para além das anotações nos dicionários (NASCIMENTO; MENANDRO, 2006).

Os princípios do método de Reinert são atribuídos à Análise Fatorial de Correspondência (AFC) que permite identificar informações essenciais sobre o que o texto fala, como foi construído o pensamento cognitivo e como interpretar o conteúdo do material transcrito (FALLERY; RODHAIN, 2007). Assim a AFC nos permite estudar a trajetória dos vocábulos dentro de um texto, ou seja, a variação da estrutura léxica e semântica das palavras dentro de um texto.

A análise fatorial permite medir a associação entre grandes conjuntos de variáveis. A análise fatorial tem por objetivo resumir essa grande quantidade de variáveis iniciais em um número menor de variáveis latentes (fatores) que melhor representa e explica o conjunto de variáveis originais sem perda de informação (Hair et al. 2013; Marôco 2011). Para tanto o método calcula o grau de associação entre as variáveis classificando-as em ordem decrescente de capacidade explicativa agrupando em fatores correlacionados.

Contudo, para maximizar a efetividade da Classificação Hierárquica o conjunto de textual em exame deve ser centrado em um tema adequadamente tratado (CAMARGO; JUSTO, 2013a; RENARD, 1999). Como se trata de material verbal e tabelas com

elementos característicos, demanda-se uma preparação específica do conjunto de textos que forma o banco de dados a ser analisado, ou seja, do *Corpus* textual.

A preparação do *Corpus* textual passa pela eliminação das acentuações, aspas, números arábicos, hífen, vírgula etc., para o perfeito funcionamento dos softwares. Especificamente o Iramuteq tem um comando que reconhece esses caracteres especiais restando ao pesquisador transcrever os números, revisar o texto para localizar possíveis erros de digitação, aplicar *underline* em palavras compostas e espaços duplos.

Concluída a preparação do *Corpus* textual passa-se a construção das linhas de comandos. Diferentemente do Alceste, no Iramuteq há duas maneiras diferentes para se construir as linhas de comando. A primeira monotemática, modelo adotado exatamente igual ao Alceste. Nesse modelo, a linha de comando é formada por quatro asteriscos (*), seguido por um espaço em branco, um asterisco o nome indicador do tipo de texto, *underline* e o número um (1) indicando a ordem do texto dentro do *Corpus*. Após este primeiro comando aparece as indicações das variáveis de exame. Essa são inseridas logo após o comando principal. Inicia-se com um espaço em branco, um asterisco e a variável objeto de exame, e o número um. Assim a linha de comando monotemática segue a seguinte caracterização:

**** * *Indicador do tipo de corpu* _1 * *variável_1** *variável_N*

Para exemplificar a construção desse modelo de linha de comando observe o exemplo construído a partir de um pequeno fragmento do texto de Nucci (2016), “O cafezinho não é mais o mesmo”.

**** **artigo_1* **valores_1* **produtor_1* **mercado_1*

Novos hábitos de consumo, conceitos e estilos de vida resultaram em um novo comportamento da sociedade brasileira em relação ao café. Com o maior interesse por grãos especiais e a presença de produtos de qualidade elevada no mercado, olhar e paladar se surpreendem com as características reveladas em cada xícara. “Como a doçura natural é maior e bem equilibrada nos cafés gourmet, o consumidor começa a tomá-lo sem açúcar para sentir melhor suas notas. Os tipos especiais correspondem a cerca de 5% do volume produzido e consumido no Brasil, com significativo aumento ano a ano. Segundo o diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Nathan Herszkowicz, para atender a toda essa demanda, o produtor tem investido em novas tecnologias e novas variedades no campo, melhorado as boas práticas de colheita e preparação do grão. “Há 14 anos, era difícil encontrar um café gourmet porque não havia fabricação industrial dele no Brasil, 60% da colheita eram exportados e 40%, consumidos internamente. Atualmente, existem mais de 200 marcas no Brasil e, dessas, 160 de café gourmet são certificadas pelo programa de qualidade do café da Abic” (NUCCI, 2016).

O segundo modelo de construção da linha de comando é temático. Por meio desse método o indicador do tipo de *Corpus* é o comando principal. As variáveis passam a ser temáticas de interesse do pesquisador. Tais temáticas são subordinadas ao comando principal

(CAMARGO; JUSTO, 2013a; RATINAUD; MARCHAND, 2012). Para inserir um temática utiliza-se um hífen (-), seguido de um asterisco (*) e o nome da temática de interesse do pesquisador uma linha acima do parágrafo que remete ao tema de interesse. Assim temos a seguinte linha de comando:

```
**** * Indicador do tipo de cor _1 ... N  
- * tema_interesse do pesquisador_1 ... N
```

Seguindo com o texto da Nucci (2016) como exemplo temos:

```
**** *artigo_1  
-*tema_valores_1  
Novos hábitos de consumo, conceitos e estilos de vida resultaram em um novo comportamento da sociedade brasileira em relação ao café. Com o maior interesse por grãos especiais e a presença de produtos de qualidade elevada no mercado, olhar e paladar se surpreendem com as características reveladas em cada xícara. “Como a doçura natural é maior e bem equilibrada nos cafés gourmet, o consumidor começa a tomá-lo sem açúcar para sentir melhor suas notas. Os tipos especiais correspondem a cerca de 5% do volume produzido e consumido no Brasil, com significativo aumento ano a ano.  
-*tema_produto_2  
Segundo o diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), Nathan Herszkowicz, para atender a toda essa demanda, o produtor tem investido em novas tecnologias e novas variedades no campo, melhorado as boas práticas de colheita e preparação do grão. “  
-*tema_mercado_3  
Há 14 anos, era difícil encontrar um café gourmet porque não havia fabricação industrial dele no Brasil, 60% da colheita eram exportados e 40%, consumidos internamente. Atualmente, existem mais de 200 marcas no Brasil e, dessas, 160 de café gourmet são certificadas pelo programa de qualidade do café da Abic”(NUCCI, 2016).
```

Concluída a preparação do *Corpus*, esse deve ser salvo no formato “TXT e codificação Unicode UTF-8”. Para executar esta tarefa basta usar o bloco de notas.

A preparação das tabelas é similar ao *Corpus* textual. O arquivo deve ser revisado para identificação de palavras com erros de digitação, eliminar os espaços por meio do comando *underline*, excluir os dois pontos (:), ponto e vírgulas (;) e aspas (‘). Os números devem ser transcritos etc. A primeira coluna deve ser reservada ao indicador. Tal elemento informa para o software o número de variáveis que estão dispostos em cada conjunto de variáveis, ou seja, nas colunas.

O primeiro elemento, a partir, da segunda coluna deve ser o identificador do conjunto de variáveis reunidas na coluna. Após cada conjunto de variáveis deve-se inserir uma coluna denominada *RANG* (Fila, Posição). Esse Rang informa ao software a posição que o conjunto está em relação aos demais conjuntos analisados, Tabela 1.

Tabela 1 Preparação das tabelas para uso exame no Iramuteq

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		SEXO	RANG	ESTADO_CIVIL	RANG	MORADORES	RANG	POSSUI_REGIS	RANG	FUNCAO_PRO	RANG
2	1	feminino	1	solteiro	2	dois	3	sim	4	arrendatário	5
3	2	masculino	1	solteiro	2	dois	3	não	4	proprietário	5
4	3	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	meeiro	5
5	4	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	arrendatário	5
6	5	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
7	6	feminino	1	casado	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
8	7	feminino	1	casado	2	dois	3	sim	4	meeiro	5
9	8	feminino	1	união_estável	2	quatro	3	sim	4	arrendatário	5
10	9	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
11	10	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
12	11	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
13	12	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	arrendatário	5
14	13	masculino	1	solteiro	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
15	14	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	meeiro	5
16	15	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
17	16	masculino	1	casado	2	três	3	não	4	proprietário	5
18	17	masculino	1	união_estável	2	dois	3	sim	4	arrendatário	5
19	18	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
20	19	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	arrendatário	5
21	20	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
22	21	feminino	1	solteiro	2	dois	3	sim	4	meeiro	5
23	22	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	proprietário	5
24	23	masculino	1	casado	2	quatro	3	sim	4	proprietário	5
25	24	masculino	1	casado	2	dois	3	sim	4	arrendatário	5

Fonte: Os autores

A montagem do arquivo deve ser realizada por meio do *Open Office Calc* ou *Libre office Calc*, pois o arquivo deve ser salvo no formato ods; csv ou xls, com codificação UTF 8. Normalmente quando a construção se dá por meio do Excel há incompatibilidade.

2. Download e instalação do o Iramuteq

O Iramuteq é um software livre ancorado no programa estatístico R. Não há necessidade de saber os comandos do R, apenas se faz necessário que o próprio esteja instalado no Desktop. Ambos programas se encontram na *web page* do Iramuteq (www.iramuteq.org), ou podemos encontrá-los por meio de qualquer gerenciador de pesquisa (Google, Yahoo, Bing etc.).

Para fazer o download a partir da *web page* acesse o link *Telechargement et installation*, (*Download* e instalação: <http://iramuteq.org/telechargement> (IRAMUTEQ, 2017)), como se pode observar na figura 1.

Figura 1: Download a partir da Web Page do Iramuteq
 Fonte: (IRAMUTEQ, 2017)

Ao clicar no link abrirá a página onde se encontra, além dos links para download. Antes de fazer o download atente-se para as especificidades do sistema operacional do Desktop que receberá o programa. Na página o tópico *Installation*, (Instalação), traz todas explicações quanto a versão indicada para os sistemas operacionais *Linux*, *Mac*, *Ubuntu* e *Windows*. Especificamente para os sistemas *Windows* e *Mac* a versão 0,7 alpha 2 foi testado com R 3.1.2, ao passo que para o sistema *Ubuntu* 14.1, tal versão foi testada com o R 3. 1.1 (IRAMUTEQ, 2017).

Atentando para estas especificidades click no link do Iramuteq (<http://www.iramuteq.org/git/iramuteq>), para fazer o Download e no link do projeto-R para fazer o *download* do programa estatístico R (<http://www.r-project.org>), como indicado na Figura 2.

Figura 2: Fazendo o *download* do Iramuteq e do R
 Fonte: (IRAMUTEQ, 2017)

Após fazer o *download* da versão mais compatível com o sistema operacional da máquina que receberá os programas faça a instalação. Primeiro do programa R. Após a instalação do programa R é necessário fazer a atualização da biblioteca estatística do programa. Abra o programa e click no comando Pacotes. Click em instalar pacotes. Posteriormente abrirá uma aba *CRAN MIRROR*, selecione a localidade mais próxima, no caso Brasil (RJ). Ao finalizar esta etapa abra uma linha de comando solicitando *PACKAGE TO BE UPATED*, selecione todas as opções. Ao finalizar a instalação dos pacotes a biblioteca estatística do R estará atualizada e pronta para uso, Figura 3.

Figura 3: Atualizando a biblioteca estatística do R.
 Fonte: Adaptado de (CAMARGO; JUSTO, 2013a)

Finalizado a atualização do R o próximo passo é a instalação e atualização da biblioteca estatística do Iramuteq. Ao finalizar a instalação inicie o Iramuteq para que ele verifique a biblioteca estatística do R. Se por ventura aparecer a mensagem apontando falhas na instalação (Figura 4), clique OK e espere a atualização terminar. Caso não apareça o software está pronto para uso.

Figura 4: Atualização das bibliotecas na instalação do IRAMUTEQ
Fonte: (CAMARGO; JUSTO, 2013a)

3. As Funcionalidades do Software

A língua francesa é a língua padrão da interface do Iramuteq, mas o software oferece como opção a língua inglesa, espanhola, portuguesa etc. Para mudar a língua de interface basta clicar em *Edition*, selecione *Préférence*, em seguida *langue de l'interface* e por fim escolha a língua de preferência e click Ok. Feche e abra novamente o software para que as novas configurações sejam atualizadas, Figura 5.

Figura 5: Mudando a linguagem do Iramuteq

Na parte superior do software se encontra barra de tarefas com os comandos. Primeiramente aparece o comando arquivo, por meio do qual se faz a importação dos *Corpus* textuais ou planilhas para análise. O segundo comando é a Análise de Matriz. Ao clicar sobre ele aparece as opções de testes. Estas opções envolvem os cálculos de frequências, teste de Qui-quadrado, classificação hierárquica descendente, vale salientar que de acordo com (CAMARGO; JUSTO, 2013a) aconselha-se a usar este teste quando há muitas variáveis para teste. E por fim a análise de similitude, análise prototípica e subdivisão de variáveis. Este comando divide as planilhas de acordo com as variáveis de interesse do pesquisador.

Em seguida há o comando denominado Análise de Texto. Nesse comando as opções são para fazer Análises Estatísticas textuais, Análise de Especificidade (AFC), Classificação (método de REINERT), Análise de Similitude, Nuvem de Palavras, Sub*Corpus* e Exportar. E por fim, temos a opção de ajuda, pela qual o usuário será direcionado para a *web page* do Iramuteq onde poderá materiais que venham a mitigar dúvidas.

Abaixo da linha principal se situa os ícones dos comandos originais. Estes ícones visam facilitar os comandos. Os dois primeiros oferecem opções de importação de matrizes (figura no formato de matriz na cor verde) e textos (figura no formato de T em vermelho). Os demais aparecem automaticamente assim que o software identifica o tipo de material que está sendo analisado. No canto superior esquerdo temos o histórico de análise, seja matriz ou textos. No lado direito fica o painel de visualização, Figura 6.

Figura 6: Visão geral do Iramuteq
Fonte: Os autores

3.1 Explorando os Comandos de Análise Textuais

Primeiramente vamos exemplificar o uso dos comandos para análises de textos por ser mais complexo. Um bom entendimento destes comandos facilitará o entendimento dos comandos das análises de matrizes.

Com o *Corpus* revisado e salvo nos devidos parâmetros. Só lembrando, salvar o arquivo em formato “*TXT e codificação Unicode UTF-8*” click em arquivo ou no ícone do correspondente ao tipo de material a ser analisado. Em seguida abrirá uma janela para localizar o *Corpus* ou a matriz. Iniciada a importação abrirá uma nova janela para configuração das definições codificador, idioma, do dicionário e método de construção do segmento de texto. Na definição do codificar selecione *UTF_8_sig-all languages*, padrão para análises textuais. O idioma e dicionário de acordo com a língua que o texto foi escrito. O método de construção de segmentos só deve ser alterado caso os segmentos de textos forem muitos pequenos, no mais só o codificador, idioma e dicionário permanecem inalterados, Figura 7.

Figura 7: Definições de importação
Fonte: Os autores

Findada a importação do *Corpus* textual o programa faz uma descrição preliminar do material em estudo. Nessa descrição há informações descritiva do *Corpus* textual no que concerne ao número de textos que formam o *Corpus*, o número de segmentos, número de ocorrências, número de formas e, por fim, a quantidade de palavras que aparecem apenas uma vez (*Hapax*), Figura 8.

Figura 8: Descrições preliminares pós importação
Fonte: Os autores

Concluída a importação o pesquisador pode iniciar os exames do material por meio da Análise Estatística. Esse método é um tipo de exame exploratório do banco de dados em estudo. De acordo com (CAMARGO; JUSTO, 2013a) por meio dessa apreciação o pesquisador identificar a frequência médias das palavras, o número de textos e segmentos formados a partir do *Corpus*, a frequência total de cada forma; e sua classificação gramatical, de acordo com o dicionário de formas reduzidas. Neste sentido basta selecionar análise de texto e ira aparecer o comando “Estatísticas”, Figura 9.

Figura 9: Comando para realizar as análises textuais
Fonte: Os Autores

Ao selecionar esta opção aparecerá uma janela que direcionará o pesquisador para a parametrização das Classes Gramaticais que serão usadas nas avaliações. Camargo e Justo (2013) aconselha assumir, nas pesquisas psicológicas, elementos de linguagem

ativas a classe de palavras plenas formadas pelos adjetivos, formas não reconhecidas, nomes (substantivos), verbos; e com nomes (substantivos) e verbos auxiliares como complementares (suplementares); eliminando as "palavras instrumento". Fato que favorece a apresentação do conteúdo do texto mais limpo. Para tanto o pesquisador deve atribuir o valor zero (0) para eliminar um elemento de linguagem, um (1) para ativá-las e dois (2) para torná-la um elemento suplementar no estudo, Figura 10.

Figura 10: Parametrização das Classes de Análises
Fonte: Os autores

Ao concluir a parametrização das classes que serão analisadas basta clicar em OK e o programa fornecerá em seguida, na interface de visualização, um resumo, as formas ativas encontradas no texto, as suplementares, o total e a quantidade de *hapax*. Esses fatos são ilustrados em um gráfico descendente que mede o peso e a frequência das formas ativas, Figura 11.

Figura 11: A Análise Estatística
Fonte: Os autores

A próxima opção é a Análise e Especificidade. Ao escolher esta análise o pesquisador será direcionado para uma janela para escolher sobre qual variável deseja fazer os exames. Essa escolha é definida de acordo com os critérios do pesquisador. Definida a variável de estudo clique em OK e em seguida aparecerá o delineamento na interface de visualização, Figura 12.

Formas	Formas comuns	Tipos	Formas frequências	Tipos de frequências	Frequência relativa das formas	Tipos de frequências relativas	AFC			
formas	*Ald_07	*Bacon_03	*Baconi_24	*Bitzer_11	*Bray_21	*Golding_28	*Hernandez_26	*Kaspilsky_04	*Kitti_09	*Macgr
certificação	4.6705	-0.4814	0.2395	-0.3188	0.2118	-0.4951	-0.5498	-0.2383	-0.2383	-0.4678
mudança	1.241	0.3118	-0.225	0.4462	-0.2495	-0.2988	0.7775	0.5499	-0.1438	-0.2823
não	1.0767	-0.3597	-0.2785	-0.2382	0.2933	-0.3699	-0.4108	-0.1781	-0.1781	0.7404
como	0.8388	-0.4989	-0.3863	0.2735	0.2027	-0.1657	-0.1962	-0.247	0.3628	0.5318
privado	0.6745	-0.1702	-0.1318	-0.1128	-0.1462	-0.1751	0.4426	-0.0843	-0.0843	0.4993
potencial	0.6745	-0.1702	-0.1318	-0.1128	-0.1462	3.4437	-0.1944	-0.0843	-0.0843	-0.1654
ambiental	0.6379	-0.1874	-0.1451	-0.1241	-0.1609	-0.1927	1.1	-0.0928	-0.0928	-0.1821
forma	0.6379	0.4554	-0.1451	-0.1241	0.5092	0.4457	-0.214	-0.0928	-0.0928	0.4654
empresa	0.4986	0.3307	-0.2116	-0.181	-0.2347	-0.281	-0.3121	-0.1353	-0.1353	6.321
artigo	0.4769	0.3118	-0.225	-0.1924	0.3595	0.3033	-0.3318	0.5499	-0.1438	-0.2823
social	0.4568	-0.3078	-0.2383	-0.2038	0.936	1.5173	-0.3515	-0.1524	-0.1524	-0.2991
produção	0.3593	0.2129	-0.3188	1.6827	-0.3536	-0.4234	0.5507	-0.2038	1.1284	0.2204
ator	-0.1032	-0.1702	-0.1318	0.6408	-0.1462	-0.1751	-0.1944	-0.0843	-0.0843	-0.1654
certificado	-0.1032	0.4891	-0.1318	-0.1128	0.5439	-0.1751	-0.1944	-0.0843	-0.0843	-0.1654
qualidade	-0.1032	-0.1702	-0.1318	-0.1128	-0.1462	-0.1751	0.4426	-0.0843	-0.0843	0.4993
analisar	-0.1032	-0.1702	-0.1318	-0.1128	-0.1462	-0.1751	0.4426	0.7335	-0.0843	1.2997
bem	-0.1032	-0.1702	-0.1318	-0.1128	0.5439	-0.1751	-0.1944	-0.0843	-0.0843	1.2997
econômico	-0.1032	-0.1702	-0.1318	-0.1128	-0.1462	0.4792	-0.1944	-0.0843	1.8474	-0.1654
baixo	-0.1136	0.4554	1.4002	-0.1241	-0.1609	-0.1927	-0.214	-0.0928	-0.0928	-0.1821
análise	-0.1136	-0.1874	-0.1451	0.6046	-0.1609	-0.1927	-0.214	1.7652	-0.0928	-0.1821
consumidor	-0.1136	-0.1874	-0.1451	0.6046	-0.1609	0.4457	-0.214	-0.0928	-0.0928	1.2226
aumentar	-0.1136	-0.1874	-0.1451	0.6046	-0.1609	-0.1927	1.1	-0.0928	1.7652	-0.1821
impacto	-0.124	0.4253	0.5149	-0.1354	-0.1756	0.4158	-0.2336	-0.1013	0.682	-0.1987
agrícola	-0.1344	-0.2217	-0.1717	-0.1468	1.1846	-0.228	0.3548	1.6233	-0.1098	-0.2154
resultado	-0.1344	0.3982	0.4861	-0.1468	1.1846	-0.228	-0.2532	0.6511	-0.1098	0.4078
orgânico	-0.1449	1.8535	-0.185	-0.1582	2.0352	-0.2456	-0.2728	-0.1183	-0.1183	-0.2321
importante	-0.1449	-0.2389	0.4599	0.5153	-0.2051	-0.2456	0.9168	0.6227	-0.1183	-0.2321
governança	-0.1553	0.3512	-0.1983	-0.1696	-0.2199	-0.2633	-0.2924	-0.1268	-0.1268	-0.2488

Figura 12: Escopo de resultado da Análise de Especificidade
Fonte: Os Autores

Dando continuidade nas funcionalidades do Iramuteq aparece a Classificação Hierárquica (Método de Reinert). Na visão de (CAMARGO; JUSTO, 2013b) este teste é um dos mais importantes realizados pelo software. Antes de chegar ao resultado o pesquisador é direcionado para uma janela de configuração analítica.

Nessa janela aparece as opções de dupla contagem sobre a Reorganização do Segmento de texto (RST1). Na visão essa opção faz um baixo aproveitamento material em estudo, ou seja, o *Corpus*. Em seguida há a opção, simples contagem sobre o Segmento de Texto (ST), frequentemente a mais usada em texto com frases longas. Por fim a análise simples sobre o texto. Camargo e Justo (2013) orientam o uso dessa opção apenas quando o texto apresentar segmentos de textos muito curtos. Sendo assim, há a necessidade de mudar a configuração do parâmetro (Figura 13), do parágrafo para construção de segmentos de texto ao importar o texto.

Definições	
Classificação	<input type="radio"/> dupla sobre RST <input checked="" type="radio"/> simples sobre ST <input type="radio"/> simples sobre textos
Tamanho de RST1	12
Tamanho de RST2	14
Número de classes terminais na fase 1	10
Frequência mínima de segmentos de texto por classe (0=automático)	0
Frequência mínima de uma forma analisada (2=automático)	2
Número máximo de formas analisadas	3000
método svd	irlba
Modo fácil (menos preciso, mais rápido)	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Valores por padrão"/> <input type="button" value="OK"/>	

Figura 13: Configuração dos segmentos de texto
 Fonte: Os Autores

Contudo estas configurações são para textos com no mínimo de dez páginas. Para textos com número de páginas inferiores o software normalmente não faz as análises. Apesar disso, diminuto o tamanho do “RST1, RST2 e número de classes terminais na fase 1” permitindo o pesquisador a realizar a apreciação do *Corpus* textual. Ao ajustar os tamanhos do RST 1, RST 2 e número de classes terminais na fase 1 o pesquisador para *Corpus* grandes ele está sendo mais criterioso, ou seja, está optando por um exame mais robusto. Ao concluir as definições de classificação o Iramuteq produz os seguintes resultados na interface de visualização, Figura 14.

Figura 14: Contagem na Classificação Hierárquica
Fonte: Os Autores

Além dos cálculos de frequência, a necessidade de se atentar para o número de formas distintas, formas distintas e, sobretudo, a retenção de segmentos de texto. Para efetividade da classificação hierárquica requer a retenção mínima de 75% dos segmentos de texto, mas se considera o aproveitamento mínimo de 70% (CAMARGO; JUSTO, 2013a, 2013b), para formação das classes explicativas do Dendograma, Figura 15.

Figura 15: O Dendograma
Fonte: Os Autores

Ao clicar em perfis o pesquisador terá na interface de visualização o conjunto de formas que compõem cada classe, bem como grau de ajustamento de cada forma a classe, o seja o Qui-Quadrado (X^2). Ao clicar em qualquer uma das formas ativas ou selecionar todas e clicar com o botão direito aparecerá outras opções que permite ao pesquisador explorar mais a fundo a classe de palavras.

Dentre opções está a “Concordância”. Optando por esta opção aparecerá um relatório de identificação das palavras ativas nos seguimentos de textos. O pesquisador poderá salvá-la ou criar um *subCorpus* que permitirá fazer novos exames a posteriori. Camargo e Justos (2013) sugere que a análise descritiva do vocabulário de cada classe seja feita com base nas palavras plenas com frequência maior do que a frequência média e que apresente de associação à classe superior a 3,84 tendo como referência o nível de significância 5%, Figura 16.

Figura 16: Explorando os perfis das classes
Fonte: Os Autores

Ao clicamos em Análise Fatorial de Correspondência (AFC), identificamos as formas ativas são dispostas no plano cartesiano. Por este plano podemos identificar o distanciamento entre as classes por meio dos vocábulos coloridas de acordo com a classe a que pertence, Figura 17.

Figura 17: Análise Fatorial de Correspondência
 Fonte: Os Autores

No mesmo comando estão os fatores característicos que explicam o conjunto de dados. Cada fator representa uma classe de formas explicativas e seu peso explicativo, ou seja, qual a relevância daquele conjunto de vocábulos na constituição do tema pesquisado. Bem como apresenta a porcentagem explicativa de cada fator.

A porcentagem explicativa mostra o quanto do total explicativo que aquele fator explica sozinho. E a porcentagem cumulativa dos fatores. Além disso, clicando na coluna histórico com o botão direito sobre a classificação hierárquica salva pelo nome do *Corpus* acrescido da palavra **alceste_1**, abrirá outras opções de análises, Figura 18.

Figura 18: Análise fatorial e outras opções de análises
Fonte: Os Autores

Dentre as outras opções de exame vale destacar o relatório e a opção *Corpus* colorido e o relatório. O relatório explicita uma descrição lexical de cada classe, ao passo que a opção *Corpus* colorido identifica cada segmento de texto das classes de acordo com as cores do Dendograma, Figura 19.

Figura 19: *Corpus* coloridos
Fonte: Os Autores

A análise de especificidade permite ao estudante construir uma árvore de co-ocorrência. As formas são contabilidades de acordo com a frequência e ligado em redes

associativas. Esta opção oferece a possibilidade de ajustar o gráfico, bem como as palavras se agrupem coloridas de acordo com as classes características (basta selecionar a opção Comunidade), nem como ligadas por nuvens associadas as cores das classes (*Halo*). Na coluna onde são apresentadas as formas mais comuns se pode selecionar os vocábulos que o pesquisador julgar mais interessante para realizar o exame, Figura 20.

Figura 20: Parametrização da Análise de Similitude
Fonte: Os Autores

Tendo concluída a parametrização basta clicar Ok e aguardar enquanto a análise é processada e o programa exiba na interface de visualização um gráfico que se assemelha a uma árvore pelas ligações em rede que se dão entre os vocábulos, Figura 21.

Figura 21: Gráfico da Análise de Similitude
 Fonte: Os Autores

Por fim a última opção de análise textual é a nuvem de palavras. Ao selecionar esta opção abrirá uma janela de comando que permitirá ao pesquisador escolher os vocábulos mais significativos para o julgamento. Após escolher os parâmetros basta finalizar o comando clicando em ok, Figura 22.

Figura 22: A nuvem de Palavras
 Fonte: Os Autores

3.2- A Análises de matrizes.

Como mencionado anteriormente os comandos são bem similares no que tange a importação das tabelas com as informações que serão usadas nos exames. Contudo a preparação do arquivo segue algumas especificidades.

Finalizada a preparação do arquivo o processo de importação é semelhante ao *Corpus* textual. Ao solicitar a importação abrirá a janela de formatação do arquivo. Neste instante deve se atentar para a definição de caracteres padrão *UTF- 8- sig- al languages*, Figura 23.

Figura 23: Definições de caracteres de matriz
Fonte: Os Autores

Ao finalizar a importação o Iramuteq não o faz uma descrição preliminar dos dados. A interface de visualização reproduz uma interface similar a uma tabela, Figura 24.

Figura 24: Escopo da interface de visualização após a importação da tabela de dados
Fonte: Os Autores

A partir de agora o pesquisador está pronto para realizar contagem de Frequência Simples Múltiplas, Análise do Qui-Quadrado, Classificação hierárquica (Método de Reinert), Análise

Prototípica, Análise de Similitude e Subdivisão de variáveis. Para iniciar os exames basta clicar em Análise de Matriz e escolher a opção desejada, Figura 25.

Figura 25: Opções de exame das Análise de Matrizes
Fonte: Os Autores

Ao selecionar as opções exame de frequência simples, múltipla, análise do Qui-quadrado ou análise de similitude aparecerá uma janela com as opções das variáveis e posições, (*rang*) para escolha do pesquisador. Deve-se selecionar apenas as variáveis ignorando as posições, Figura 26.

Figura 26: Definições das Análises de Frequência Simples, Múltiplas e do X².
Fonte: Os Autores

Concluída a escolha basta clicar em Ok que em seguida surge na interface de visualização uma tabela com a contagem e porcentagem de cada variável, Tabela 2

Tabela 2: Resultado do cálculo da Frequência Múltiplas

mod	freq	percent of total	row number	percent of rows
sim	88	18.33	88	91.67
dois	83	17.29	83	86.46
masculino	76	15.83	76	79.17
casado	73	15.21	73	76.04
proprietário	56	11.67	56	58.33
arrendatário	24	5.0	24	25.0
feminino	20	4.17	20	20.83
solteiro	16	3.33	16	16.67
meeiro	16	3.33	16	16.67
quatro	9	1.88	9	9.38
não	8	1.67	8	8.33
união_estável	7	1.46	7	7.29
três	4	0.83	4	4.17

Fonte: Os Autores

Diferentemente do que ocorre quando se escolhe a classificação hierárquica e a análise prototípica. Contudo, Camargo e Justos (2013) aconselha que nas análises de matrizes o método de Reinert deve ser selecionado nos casos em que o número de observações for suficientemente grande. Ao selecionar a classificação abrirá uma nova janela que levará o pesquisador a selecionar na coluna da esquerda as variáveis importantes para o teste. Findada as escolhas clique em próximo, automaticamente aparecerá na coluna da direita as opções não escolhidas anteriormente.

Atenção, nessa coluna deve-se escolher apenas as posições (*Rang*) das variáveis escolhidas na coluna anterior clicar em Ok para finalizar, Figura 27.

Figura 27: Seleção das variáveis categorial no método de Reinert
 Fonte: Os autores

Se por ventura seleccionarmos algum *rang* distinto do *rang* do conjunto de variável pode comprometer a qualidade dos resultados. Assim ao findas as escolhas clique ok para visualizar os resultados na interface de visualização, Figura 28. O resultado é similar ao que ocorre nas análises textuais, se produz um Dendograma, os perfis das classes, os fatores característicos e a AFC.

Figura 28: O Dendograma a Análise de Matriz
 Fonte: Os autores

Similar ao que ocorre com as análises prototípicas. De acordo com Wachelcke e Wolter (2011) a análise prototípica se divide em duas etapas, primeiramente ocorre o

cálculo de frequências e ordens de evocação das palavras, e posteriormente há a formulação de categorias englobando as evocações e avalia suas frequências, composições e co-ocorrências. É uma técnica aplicada a respostas curtas.

O pesquisador, dentro de seus critérios de deve selecionar na coluna à esquerda as variáveis de interesse. Na coluna da direita este deve selecionar as variáveis correspondentes ao *rang* do conjunto de variáveis selecionadas na coluna anterior. De acordo com Wachelcke e Wolter (2011) do cruzamento de vocábulos classificadas em valores altos e baixos, gera quatro zonas que caracterizam a tabela de resultados da análise prototípica. Ao finalizar o processo de escolha e dar o comando o resultado surge na interface de visualização com o formato de diagrama de quatro quadrantes, Figura 29.

Figura 29: Diagrama da Análise Prototípica
 Fonte: Os Autores

Por fim aa análise de similitude. Os passos são ideinticos aos realizados na análises de *Corpus* textuais. Primeiro abre-se a janela de configuração para o pesquisados possa selecionar as variaveis de interesses, os ajustes, marcar a opção comunidade e halo, Figura 30.

Figura 30: Parametrização da Análise de Similitude para matrizes
 Fonte: Os Autores

A imagem resultante da análise de similitude encontra-se na figura 34, onde o tamanho dos vértices coloridos é proporcional à frequência das palavras e as arestas indicam a força da co-ocorrência entre as palavras, Figura 31.

Figura 31: Gráfico da Análise de Similitude para Matrizes
 Fonte: Os autores

BIBLIGRÁFIA

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. Tutorial para uso do software. Disponível em: <[http://iramuteq.org/documentation/fichiers/Tutorial IRaMuTeQ em portugues_17.03.2016.pdf](http://iramuteq.org/documentation/fichiers/Tutorial_IRaMuTeQ_portugues_17.03.2016.pdf)>. Acesso em: 26 jun. 2017a.

CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. IRAMUTEQ: Um software gratuito para análise de dados textuais. *Temas em Psicologia*, v. 21, n. 2, p. 513–518, 2013b.

FALLERY, B.; RODHAIN, F. Quatre approches pour l'analyse de données textuelles: lexicale, linguistique, cognitive, thématique. p. pp 1-16, 2007.

IRAMUTEQ. Web page Iramuteq. Disponível em: <<http://iramuteq.org/>>. Acesso em: 27 jun. 2017.

NASCIMENTO, A. R. A.; MENANDRO, P. R. M. Análise lexical e análise de conteúdo: uma proposta de utilização conjugada. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, v. 6, p. 1–17, 2006.

NUCCI, D. O ensino não é mais o mesmo! Disponível em: <http://correio.rac.com.br/mobile/materia_historico.php?id=444733>. Acesso em: 28 jun. 2017.

RATINAUD, P.; MARCHAND, P. Application de la méthode ALCESTE aux « gros » corpus et stabilité des « mondes lexicaux » : analyse du « CableGate » avec IRAMUTEQ. *Actes des 11eme Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles*, p. 835–844, 2012.

RENARD, M.-C. The Interstices of Globalization: The Example of Fair Coffee. *Sociologia Ruralis*, New Jersey, v. 39, n. 4, p. 484–500, out. 1999.

WACHELKE, J.; WOLTER, R. Critérios de construção e relato da análise prototípica para representações sociais. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 27, n. 4, p. 521–526, dez. 2011.

ATIVIDADE PARA ELABORAÇÃO DA LINHA DE COMANDO

Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 6, n. 1, p. 36-58, jan./jun. 2015

RESUMO: Este artigo tem como objetivo problematizar sentidos de cidadania nas falas de jovens, estudantes das escolas públicas. Esses sentidos, que não são opostos e nem totalmente consonantes às propostas estatais e laicas, estão no escopo desta investigação e foram lidos a partir de uma arqueologia e genealogia, ou seja, de um campo capaz de evidenciar as discursividades no tempo e trazer à tona os sentidos funcionando no lugar onde os sujeitos os operam. Esse olhar fez aparecer sentidos dos discursos de cidadania entre os jovens, respondendo às expectativas da educação proposta pelo Estado brasileiro, mas distante do laico, implicados no agenciamento coletivo da religião, mostrando que tanto a cultura escolar quanto a religiosa se interseccionam.

Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 6, n. 1, p. 59-78, jan./jun. 201560

Considerando a importância dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e do Currículo Básico Comum de História do Estado de Minas Gerais (CBC) para o ensino, este artigo volta-se para a análise da concepção de ensino de história e de prática pedagógica presentes nesses documentos. Esses dois aspectos e suas relações serão abordados tomando como foco o segundo segmento do Ensino Fundamental. Depois de destacados os principais elementos que passaram a ser priorizados na história e na pedagogia foi possível estabelecer algumas relações e proximidades entre eles. Observa-se que as semelhanças entre os dois aspectos presentes nos documentos analisados residem no fato de ambos estarem inseridos no processo de transformações pelas quais passou a ciência ao longo do século XX. Transformações que se relacionam ao questionamento dos paradigmas positivista e moderno.

Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 6, n. 1, p. 79-98, jan./jun. 201580

Desde que o Brasil foi colonizado, os povos indígenas se tornaram vítimas de massacres, de processos discriminatórios e excludentes. Sob a lógica colonialista e patrimonialista, tiveram – e seguem tendo – ameaçada sua cultura, seus territórios e sua própria existência. Por outro lado, se fortalecem lutas pela garantia de seus direitos, entre os quais o da educação em todos os níveis. Esse tema ganhou ênfase a partir das políticas educacionais mais recentes, incluindo os programas de democratização do acesso ao ensino superior. Com a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), em 2009, e início de seu funcionamento em 2010, multiplicaram-se os debates regionais acerca da inserção de segmentos sociais populares em geral e, particularmente, dos indígenas na educação

superior. Nesse contexto, emergiu a proposta de instalação de um campus indígena na área de abrangência da UFFS. Apresentam-se aqui, pois, diferentes olhares e considerações sobre o significado desse projeto.

Revista Educação em Questão, Natal, v. 53, n. 39, p. 12-44, set./dez. 2015

Este artigo pretende apreender princípios, preceitos teóricos, materiais de ensino e aprendizado, e ainda, procedimentos didáticos, pedagógicos e educativos intrínsecos à Campanha de Educação de Jovens e Adultos, oficializada no Brasil (1947-1949) e à Campanha Nacional de Educação de Adultos, oficializada em Portugal (1952-1954). O trabalho de cunho histórico está alicerçado pelo procedimento histórico-comparativo conforme a teorização de Clarice Nunes (2001) consiste em compreender e explicar as lógicas sobre as quais as singularidades e as diversidades operam numa perspectiva mais global. Em termos de conclusão, a educação primária supletiva no Brasil e em Portugal mediante as Campanhas de Jovens e Adultos necessariamente legitimaria e efetivaria os princípios e as proposições de caráter universal dos organismos internacionais, em particular, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Educação em Revista|Belo Horizonte|v.31|n.04|p.157 - 178|Outubro-Dezembro 2015

O presente texto apresenta uma pesquisa desenvolvida em 2007, em uma escola da Rede Municipal de Belo Horizonte, envolvendo 42 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, com trajetórias marcadas pelo fracasso escolar. A partir da observação participante, foram organizados e analisados eventos de letramento. Apresentaremos aqui a análise de dois gêneros textuais produzidos pelos adolescentes, anúncio e bilhete, tomando-se como perspectiva teórica a linguagem em sua natureza social e dialógica, produzida enquanto ação humana. A partir das análises constatou-se que os alunos liam e produziam textos na sala de aula, mediados pelas ações da professora, que colocava à disposição dos alunos diversos gêneros textuais, como também incentivava a leitura coletiva dos textos produzidos por eles. Observou-se também a participação dos adolescentes na redefinição das funções da escrita. Palavras-chave: Escrita. Gêneros textuais. Adolescentes.

Educação em Revista|Belo Horizonte|v.31|n.04|p.179 - 200|Outubro-Dezembro 2015

Na conturbada esteira epistemológica contemporânea, o presente ensaio crítico tem por objetivo problematizar o discurso de pesquisadores acadêmicos que se sustentam no pensamento relativista pós-moderno em seu estado mais dissimulado e radical. Na sua estrutura, o trabalho contextualiza historicamente o campo “pós” à luz das ideias de Perry Anderson. Num segundo momento, apresenta relatos vivenciados em distintas

universidades brasileiras, sendo os quais iluminados e discutidos, essencialmente, pelas teorias de Terry Eagleton e David Harvey. Em síntese, argumenta-se na conclusão que as teorizações radicais “pós-modernas” tendem a se afastar da ideia de “respeito às diferenças”, ao fomentar as desconstruções epistemológicas que encaminham teorias, práticas e valores, na direção de uma homogeneização “carismática”, mas niilista e superficial.

Educação em Revista|Belo Horizonte|v.31|n.04|p.201 - 222|Outubro-Dezembro 2015

Este artigo tem como objetivo refletir sobre o legado dos jesuítas para a formação do pensamento educacional brasileiro, sobretudo em sua pedagogia, cujo caráter disciplinador e dogmático permaneceu o mesmo após a expulsão da Companhia de Jesus, ocorrida no século XVIII. A dificuldade de substituir a presença dos jesuítas desde o início da colonização e a sua expansão a todo o território brasileiro ao longo de sua atuação por mais de dois séculos não tem a ver somente com a falta de fundos, mas com a falta de uma política de real valorização da escola pública. E, no que diz respeito às práticas pedagógicas, falta uma retomada de certos ideais dos próprios jesuítas; dos ideais reformistas de educadores que pensaram um ambiente mais lúdico, prático, dinâmico e voltado para as necessidades de uma formação crítica e reflexiva.